

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА И МИКРОУДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ НАНОПОЛИМЕРОВ НА ЧИСТУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Лапасова Г.А.

магистрант,

Келдиёрова Х.Х.

доцент,

Санакулов А.Л.

профессор

Самаркандский государственный университет
имени Шароф Рашидова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20558105>

ARTICLE INFO

Received: 26th May 2026

Accepted: 28th May 2026

Online: 30th May 2026

KEYWORDS

В исследованиях, проведённых в условиях Самаркандской области в 2023–2025 гг., семена озимой пшеницы высевали в три срока: 30 сентября, 15 октября и 30 октября

ABSTRACT

В данной статье изучено влияние сроков посева и микроудобрений на основе нанополимеров на чистую продуктивность фотосинтеза и накопление сухой массы озимой пшеницы. В ходе исследований проанализированы эффективность фотосинтетических процессов, динамика накопления сухой биомассы, а также агротехнические факторы, оказывающие влияние на физиологическую активность растений. Чистая продуктивность фотосинтеза и накопление сухой массы являются важнейшими физиологическими показателями, определяющими уровень продуктивности растений, а их оптимальное формирование создает прочную биологическую основу для получения высоких урожаев.

В данной статье изучено влияние сроков посева и микроудобрений на основе нанополимеров на чистую продуктивность фотосинтеза и накопление сухой массы озимой пшеницы. В ходе исследований проанализированы эффективность фотосинтетических процессов, динамика накопления сухой биомассы, а также агротехнические факторы, оказывающие влияние на физиологическую активность растений. Чистая продуктивность фотосинтеза и накопление сухой массы являются важнейшими физиологическими показателями, определяющими уровень продуктивности растений, а их оптимальное формирование создает прочную биологическую основу для получения высоких урожаев.

В исследованиях, проведённых в условиях Самаркандской области в 2023–2025 гг., семена озимой пшеницы высевали в три срока: 30 сентября, 15 октября и 30 октября. Оценивалось влияние микроудобрений на основе нанополимеров NanoXZ 0,5 %, РМК Cu₂ и Kurgumxit. Полученные результаты показали, что накопление сухой массы последовательно увеличивалось по мере прохождения фаз развития растений, а максимальные значения были зарегистрированы в фазе восковой спелости. Наиболее

высокие показатели отмечены в варианте с посевом 15 октября и применением NanoXZ 0,5 %, где содержание сухой массы в фазе восковой спелости достигло 3,82 г на растение.

Чистая продуктивность фотосинтеза также изменялась в зависимости от фаз развития растений, достигая максимальных значений в межфазные периоды «выход в трубку – колошение» и «колошение – восковая спелость». В варианте с посевом 15 октября и применением NanoXZ 0,5 % данный показатель составил 9,04 г/м²·сутки в период «выход в трубку – колошение» и 8,85 г/м²·сутки в период «колошение – восковая спелость». Кроме того, даже при позднем сроке посева варианты с применением РМК Cu₂ и NanoXZ 0,5 % сохраняли высокую физиологическую активность растений.

Результаты исследований подтвердили, что фотосинтетическая эффективность и накопление сухой массы озимой пшеницы в значительной степени зависят от сроков посева и применения микроудобрений на основе нанополимеров. Наиболее благоприятные результаты были получены при посеве 15 октября и использовании препарата NanoXZ 0,5 %, что свидетельствует о важной физиологической роли данных факторов в формировании высокого урожая.

Ключевые слова: озимая пшеница, сроки посева, микроудобрения на основе нанополимеров, фазы развития, чистая продуктивность фотосинтеза, сухое вещество.

ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях сельского хозяйства особое значение приобретают вопросы получения высоких и стабильных урожаев, обеспечения продовольственной безопасности и возделывания сортов, устойчивых к неблагоприятным факторам окружающей среды. В технологии выращивания озимой пшеницы одним из важнейших условий формирования высокой урожайности является эффективное регулирование физиологических процессов растений, повышение фотосинтетической активности и интенсификация накопления сухого вещества. В этой связи научное изучение агротехнических факторов, влияющих на чистую продуктивность фотосинтеза и накопление сухой массы растений, представляет собой актуальную научную задачу.

Известно, что чистая продуктивность фотосинтеза характеризует эффективность преобразования солнечной энергии, поглощаемой листовой поверхностью растений, в органическое вещество. Данный показатель тесно связан с процессами формирования сухого вещества, накопления биомассы и урожайностью культуры. Интенсивность накопления сухого вещества и фотосинтетическая эффективность изменяются в зависимости от фаз развития растений и существенно зависят от условий внешней среды, сроков посева и применяемых агротехнологических приёмов. Поэтому определение влияния сроков посева и микроудобрений на основе нанополимеров на физиологические процессы озимой пшеницы имеет важное теоретическое и практическое значение.

В последние годы микроудобрения, созданные на основе нанотехнологий, привлекают особое внимание благодаря их способности повышать усвоение элементов питания, активизировать фотосинтетические процессы, усиливать устойчивость растений к стрессовым факторам и стимулировать накопление сухого вещества.

Однако влияние микроудобрений на основе нанополимеров на чистую продуктивность фотосинтеза и формирование сухой биомассы озимой пшеницы при различных сроках посева до настоящего времени изучено недостаточно комплексно.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью оценки влияния сроков посева и микроудобрений на основе нанополимеров на эффективность фотосинтетических процессов и накопление сухой массы, а также научного обоснования их роли в формировании физиологического состояния растений и урожайности озимой пшеницы.

Научная новизна работы заключается в сравнительной оценке влияния микроудобрений NanoXZ 0,5 %, РМК Cu_2 и Кургумхит на основе нанополимеров на чистую продуктивность фотосинтеза и накопление сухого вещества у озимой пшеницы, выращенной в условиях Самаркандской области в различные сроки посева в 2023–2025 гг. Кроме того, определена динамика фотосинтетической активности и накопления сухой биомассы по фазам развития растений, а также выявлены наиболее эффективные сроки посева и варианты микроудобрений, обеспечивающие оптимальное физиологическое состояние культуры.

Теоретическая значимость исследования заключается в научном обосновании взаимосвязи между фотосинтетическими процессами, накоплением сухого вещества и агротехническими факторами, а также в расширении представлений о роли микроудобрений на основе нанополимеров в физиологии озимой пшеницы. Практическая значимость работы определяется возможностью разработки научно обоснованных рекомендаций по повышению эффективности фотосинтеза, интенсификации накопления сухой биомассы и получению высокого и качественного урожая за счёт оптимизации сроков посева и применения эффективных микроудобрений.

Обзор литературы. В исследованиях В.Б. Щукина [15] установлено, что обработка семян стимуляторами роста оказывает существенное влияние на накопление биомассы озимой пшеницы. Наиболее выраженный эффект наблюдался при использовании смеси препаратов «Фумара» и «Гуми-20». При внекорневой подкормке в начале фазы выхода в трубку наиболее эффективным оказался препарат «Альбит», тогда как в фазе колошения преимущество имела смесь препаратов «Циркон» и «Гуми-20». При этом между накоплением сухой биомассы и урожайностью была выявлена прямая положительная зависимость.

Обработка растений препаратом «Альбит» способствует активному развитию вторичной корневой системы, что повышает устойчивость растений к засушливым условиям [8].

Сорта озимой мягкой пшеницы Лютесценс 3566 и Поволжская, созданные для условий нестабильного засушливого климата Среднего Поволжья, отличаются интенсивным накоплением сухого вещества [5].

Важную роль в предотвращении гибели озимой пшеницы под воздействием различных стрессовых факторов играет пролин, который впоследствии оказывает положительное влияние на накопление сухого вещества и продуктивность

фотосинтеза растений [2]. Аналогичные результаты были получены и для тритикале [3].

Установлено, что применение биопрепаратов и расчётных норм минеральных удобрений существенно влияет на накопление сухой биомассы. На фоне внесения минеральных удобрений ($N_{60}P_{30}$) использование биопрепарата «Экстрасол-55» обеспечило максимальное накопление биомассы — 15,96 т/га, тогда как без его применения данный показатель составил лишь 7,83 т/га [7].

Предпосевная обработка семян стимуляторами роста способствует не только увеличению площади листовой поверхности, но и интенсификации метаболических процессов в растениях. Наибольшие значения чистой продуктивности фотосинтеза отмечались в фазе восковой спелости, особенно при совместном применении микроэлементов и азотных удобрений [16, 17].

Максимальные показатели чистой продуктивности фотосинтеза наблюдались в период от выхода в трубку до колошения. В последующие фазы развития вследствие старения и отмирания листьев, а также сокращения площади листовой поверхности происходило снижение фотосинтетической активности растений [11, 12].

Использование стимуляторов роста при возделывании озимой пшеницы способствует активизации иммунной системы растений, увеличению темпов роста листовой поверхности, продлению функционирования ассимиляционного аппарата и повышению продуктивности фотосинтеза. Среди изученных препаратов наиболее эффективным по влиянию на формирование листовой поверхности оказался препарат «Суперстим» [13].

Установлено, что суспензия, нанесённая на листовую поверхность, проникает в клетки растений, способствует утолщению листьев и увеличению содержания хлорофилла, что в конечном итоге приводит к усилению интенсивности фотосинтетических процессов [4].

Материалы и методы исследований. Полевые опыты проводились в 2023–2025 гг. на территории фермерского хозяйства «Sarbon N.E.», расположенного в Пастдаргомском районе Самаркандской области, на староорошаемых типичных серозёмах. В качестве объекта исследования использовали районированный для условий региона сорт озимой мягкой пшеницы «Жасмина».

В полевых опытах посев озимой пшеницы осуществляли в три срока: в третьей декаде сентября, во второй декаде октября и в третьей декаде октября. В сравнении с эталонным вариантом (Uzxitan) изучалось действие препаратов NanoXZ, РМК Cu_2 и Кургумxit. Препараты применяли путём предпосевной обработки семян, а также опрыскивания растений по листу в фазе кущения.

Схема опыта включала 12 вариантов в четырёхкратной повторности. Длина делянки составляла 60 м, ширина — 2,4 м. Общая площадь одной делянки составляла 144 м², из которых учётная площадь равнялась 72 м². Размещение вариантов осуществлялось систематическим методом в один ярус.

Закладка опытов, проведение наблюдений и выполнение анализов осуществлялись в соответствии с методическими рекомендациями «Методика проведения полевых опытов» [1].

Фенологические наблюдения и биометрические измерения выполнялись на специально выделенных модельных растениях по каждому варианту и повторности согласно требованиям «Методики государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» [9].

Чистую продуктивность фотосинтеза определяли по методике А.А. Ничипоровича и соавторов [10] по следующей формуле:

$$\text{ЧПФ} = (B_2 - B_1) / (S_1 + S_2) \cdot 0.5$$

где:

ЧПФ – чистая продуктивность фотосинтеза, г/м²·сутки;

B₂ – B₁ – разность между количеством сухого вещества при последующем и первоначальном измерениях, г;

S₁ + S₂ – площадь листовой поверхности при первоначальном и последующем измерениях, м²;

0,5 – постоянный коэффициент;

T – интервал между измерениями, сутки.

Содержание сухого вещества определяли методом высушивания растительного материала до постоянной массы.

Полученные экспериментальные данные по вариантам и повторностям подвергались дисперсионному, корреляционному и регрессионному анализу в соответствии с методиками Б.А. Доспехова [6] и В.А. Ушкаренко и соавторов [14].

Результаты исследований. Исследования, проведённые в условиях Самаркандской области в 2023–2025 гг., были направлены на изучение влияния сроков посева и микроудобрений на основе нанополимеров на накопление сухого вещества озимой пшеницей. Полученные результаты показали, что интенсивность накопления сухой биомассы существенно зависела от фазы развития растений, сроков посева и применяемых микроудобрений.

Анализ экспериментальных данных свидетельствует о том, что во всех вариантах опыта содержание сухого вещества последовательно увеличивалось от фазы кущения до фазы восковой спелости. Максимальные значения данного показателя были зафиксированы в фазе восковой спелости, что обусловлено накоплением ассимилятов в течение вегетационного периода и их перераспределением в генеративные и вегетативные органы растений.

В вариантах с посевом 30 сентября отмечено сравнительно высокое накопление сухого вещества. Так, при применении препарата NanoXZ 0,5 % содержание сухой массы составило 0,25 г на растение в фазе кущения, 0,74 г — в фазе выхода в трубку, 2,31 г — в фазе колошения и 3,56 г — в фазе восковой спелости. Эти показатели существенно превышали значения эталонного варианта (Uzxitan), что свидетельствует о положительном влиянии нанополимерных микроудобрений на процессы формирования биомассы. В варианте с применением препарата Kurpumxit в фазе восковой спелости был зафиксирован максимальный показатель среди вариантов данного срока посева — 3,58 г на растение.

Наиболее интенсивное накопление сухого вещества наблюдалось при посеве 15 октября. В варианте NanoXZ 0,5 % содержание сухой массы в фазе колошения

достигало 2,85 г на растение, а в фазе восковой спелости — 3,82 г на растение, что существенно превосходило показатели эталонного варианта. Высокие результаты были также получены при использовании препаратов РМК Cu₂ и Kuprumxit, где в фазе восковой спелости накопление сухой массы составило соответственно 3,56 и 3,68 г на растение. Это свидетельствует о том, что при оптимальном сроке посева эффективность действия микроудобрений значительно возрастает.

При позднем сроке посева (30 октября) накопление сухого вещества было несколько ниже, однако варианты с применением микроудобрений также достоверно превосходили эталон. Наиболее высокий показатель среди всех изученных вариантов был зарегистрирован при использовании NanoXZ 0,5 % и составил 3,93 г на растение в фазе восковой спелости. В вариантах с применением РМК Cu₂ и Kuprumxit данный показатель достигал соответственно 3,56 и 3,76 г на растение (Таб. 1).

Таблица 1

Влияние сроков посева и микроудобрений на основе нанополимеров на накопление сухой массы озимой пшеницы, г/растение (2023–2025 гг.)

Срок посева	Вариант	Кущение	Выход в трубку	Колошение	Молочная спелость	Восковая спелость
30.IX	Uzxitan (etalon)	0,21	0,65	2,02	2,91	3,11
	NanoXZ 0,5 %	0,25	0,74	2,31	3,32	3,56
	РМК Cu ₂	0,24	0,74	2,31	3,15	3,30
	Kuprumxit	0,24	0,72	2,32	3,39	3,58
15.X	Uzxitan (etalon)	0,25	0,74	2,31	3,17	3,39
	NanoXZ 0,5 %	0,30	0,90	2,85	3,56	3,82
	РМК Cu ₂	0,29	0,89	2,79	3,28	3,56
	Kuprumxit	0,29	0,89	2,76	3,41	3,68
30.X	Uzxitan (etalon)	0,25	0,76	2,36	3,07	3,30
	NanoXZ 0,5 %	0,31	0,93	2,92	3,64	3,93
	РМК Cu ₂	0,28	0,91	2,88	3,28	3,56
	Kuprumxit	0,28	0,90	2,88	3,57	3,76

В фазах кущения и выхода в трубку накопление сухой массы происходило относительно медленно и составляло от 0,21 до 0,93 г на растение. Однако в последующие периоды развития, особенно в фазах колошения и молочной спелости, интенсивность накопления биомассы значительно возрастала. Это объясняется высокой фотосинтетической активностью растений и усиленным транспортом ассимилятов к генеративным органам.

Результаты исследований показали, что чистая продуктивность фотосинтеза существенно изменялась в зависимости от фазы развития растений. Наименьшие значения были отмечены в периоды «всходы – кущение» и «кущение – выход в трубку»,

тогда как максимальная эффективность фотосинтетического аппарата наблюдалась в периоды «выход в трубку – колошение» и «колошение – восковая спелость». Это связано с полным формированием листового аппарата и достижением максимальной интенсивности фотосинтетических процессов.

В вариантах с посевом 30 сентября применение микроудобрений способствовало заметному повышению чистой продуктивности фотосинтеза. В частности, в варианте NanoXZ 0,5 % в период «колошение – восковая спелость» показатель достигал 6,57 г/м²·сутки, что существенно превышало уровень эталона. В вариантах Кургумхит и РМК Cu₂ данный показатель составил соответственно 6,47 и 6,17 г/м²·сутки.

Наиболее высокие значения чистой продуктивности фотосинтеза были получены при посеве 15 октября. В варианте NanoXZ 0,5 % показатель составил 3,95 г/м²·сутки в период «всходы – кущение», 9,04 г/м²·сутки в период «выход в трубку – колошение» и 8,85 г/м²·сутки в период «колошение – восковая спелость». Полученные результаты свидетельствуют о том, что сочетание оптимального срока посева и применения нанополимерных микроудобрений значительно повышает эффективность фотосинтетических процессов.

Даже при позднем сроке посева (30 октября) фотосинтетическая активность растений сохранялась на достаточно высоком уровне. Максимальный показатель в период «выход в трубку – колошение» был отмечен в варианте РМК Cu₂ и составил 10,11 г/м²·сутки. В варианте NanoXZ 0,5 % в период «колошение – восковая спелость» показатель достигал 8,57 г/м²·сутки. Это подтверждает способность микроудобрений поддерживать высокую физиологическую активность растений даже при менее благоприятных условиях посева (Таб. 2).

Таблица 2

Влияние сроков посева и микроудобрений на основе нанополимеров на чистую продуктивность фотосинтеза озимой пшеницы, г/м²·сутки (2023–2025 гг.)

Срок посева	Вариант	Всходы-кущение	Кущение-выход в трубку	Выход в трубку-колошение	Колошение-восковая спелость
30.IX	Uzxitan (etalon)	2,66	0,42	5,09	5,24
	NanoXZ 0,5 %	2,75	0,44	5,28	6,57
	РМК Cu ₂	2,77	0,46	5,30	6,17
	Кургумхит	2,85	0,44	5,37	6,47
15.X	Uzxitan (etalon)	3,24	0,58	7,77	8,24
	NanoXZ 0,5 %	3,95	0,66	9,04	8,85
	P	3,87	0,60	9,19	7,90

	MK Cu ₂				
	Kupru mxit	3,73	0,59	9,06	8,27
30.X	Uzxitan (etalon)	3,12	0,67	8,62	7,41
	NanoXZ 0,5 %	3,39	0,71	9,93	8,57
	P MK Cu ₂	3,27	0,70	10,11	7,76
	Kupru mxit	3,15	0,71	9,97	8,28

Заклучение

Результаты проведённых исследований подтвердили, что сроки посева и применение микроудобрений на основе нанополимеров оказывают существенное влияние на накопление сухого вещества озимой пшеницей. Наиболее высокие показатели биомассы были получены при посеве 15 октября и использовании препарата NanoXZ 0,5 %. Усиленное накопление сухого вещества в данных вариантах свидетельствует о повышении фотосинтетического потенциала растений и формировании благоприятных физиологических предпосылок для получения высокого урожая.

Установлено, что чистая продуктивность фотосинтеза озимой пшеницы в значительной степени зависит от фазы развития растений, сроков посева и применения микроудобрений на основе нанополимеров. Максимальные показатели фотосинтетической эффективности были получены при посеве 15 октября, а также при использовании препаратов РМК Cu₂ и NanoXZ 0,5 %. Полученные данные свидетельствуют о том, что данные агротехнические приёмы способствуют повышению фотосинтетического потенциала растений и создают важную физиологическую основу для формирования высокого и качественного урожая.

Список литературы:

1. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari. – Toshkent, 2014. -175 b.
2. Isoqova M., Sanakulov A. Kuzgi bug'doyning turli stressli omillar ta'sirida nobud bo'lishini oldini olishda prolinning ahamiyati // Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini. 2025. 112(4):163-165. DOI:10.63241/2025457akhv
3. Usmanova M., Urokov S., Sanakulov A. et all. Selection of promising varieties of Triticosecale for planting in arid regions based on photosynthetic activity, productivity and yield indicators. J. Ecol. Eng. 2025; 26(12):374-382. DOI: <https://doi.org/10.12911/22998993/208694>
4. Xushvaqtov Q., Shukurova N., Otamirzaev N., Xushvaqtova T. Bargdan oziqlantirish – hosil himoyasi // Agroilm – O'zbekiston qishloq xo'jaligi. 2011. -№ 3(19). –B.53.
5. Абдряев М.Р. Маслова Г.Я., Китлярова Н.И. Динамика накопления сухого вещества в зерне озимой мягкой пшеницы в условиях Среднего Поволжья // Международный научный журнал «Инновационная наука» 2016. -№3. ИСЧН 2410-6070. –С. 59-61.

6. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований. – М.: Альянс, 2011. – 351 с.
7. Думбров С.И. Влияние биопрепаратов на продуктивность и качество зерна озимой пшеницы в условиях каштановых почв Волгоградской области: Автореф. диссер. на соис. уч. степ. канд. с.-х. наук. – Волгоград, 2008. – 47 с.
8. Жуков А.М. Влияние регуляторов роста на урожайность и качество зерна озимой тритикале: Автореф. диссер. на соис. уч. степ. канд. с.-х. наук. – Рамон, 2009. – 46 с.
9. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск первый. Общая часть. – Москва, 2019. – 329 с.
10. Ничипорович А.А. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах: Методы и задачи учета в связи с формированием урожаев / Акад. наук СССР. Ин-т физиологии растений им. К.А. Тимирязева; А.А. Ничипорович, Л.Е. Строгонова, С.Н. Чмора, М.П. Власова. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. – 135 с.
11. Потапова Н.В. Влияние регуляторов роста на снижение вредного действия биотических факторов в посевах озимой пшеницы в условиях Юга Нечерноземной зоны: Автореф. диссер. на соис. уч. степ. канд. с.-х. наук. – Пенза, 2013. – 19 с.
12. Потапова Н.В., Смолин Н.В., Савелев А.С., Суркова А.И. Влияние регуляторов роста на фотосинтетическую деятельность растений озимой пшеницы // Ресурсосберегающие экологически безопасные технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции: материалы IX Междунар. науч. конф. – Саранск: Изд-во Мордов. Ун-та, 2013. – С. 225-228.
13. Потапова Н.В., Смолин Н.В., Савелев А.С., Суркова А.И. Фотосинтетическая деятельность и урожайность озимой пшеницы в зависимости от применения регуляторов роста и фунгицида // Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 2013. – № 9(107). – С. 10-14.
14. Ушкаренко В.А., Лазарев Н.Н., Голобородко С.П., Коковихин С.В. Дисперсионный и корреляционный анализ в растениеводстве и луговодстве. – М.: Изд-во РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011. – 336 с.
15. Щукин В.Б. Совершенствование приемов адаптивной технологии возделывания озимых культур в степной зоне Южного Урала: Автореф. диссер. на соис. уч. степ. док. с.-х. наук. – Оренбург, 2011. – 47 с.
16. Щукин В.Б., Громов А.А., Щукин Н.В. Эффективность некорневой обработки посевов озимой пшеницы физиологически активными веществами в условиях степной зоны Южного Урала // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2007. – № 1. – С. 19-21.
17. Щукин В.Б., Громов А.А., Щукин Н.В. Эффективность обработки семян озимой пшеницы физиологически активными веществами и биопрепаратами // Земледелие. 2007. – № 6. – С. 32.